

cetenma

Centro Tecnológico
de la Energía y del
Medio Ambiente

SISTEMAS DE GESTIÓN ENERGÉTICA DE EMPRESAS MEDIANTE TECNOLOGÍA BIM

INFORME VIGILANCIA TECNOLÓGICA

2020 | CETENMA

cetenma

**RIS3
MUR**

Fondo Europeo de Desarrollo Regional
"Una manera de hacer Europa"

Este informe se realiza en el marco del programa **LIGHTHOUSE4D** de CETENMA, programa financiado hasta el 80% con recursos del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) asignados al Instituto de Fomento de la Región de Murcia con arreglo a la Subvención Global mediante la Decisión C (2015) 3408, de la Comisión, por la que se aprueba el Programa Operativo de intervención comunitaria FEDER 2014-2020 en el marco del objetivo de inversión en crecimiento y empleo, en la Comunidad Autónoma de Murcia, como Región calificada en transición.

Para cualquier información adicional relativa a este programa, puede dirigirse a:

Asociación Empresarial Centro Tecnológico de la Energía y del Medio Ambiente de la Región de Murcia

C/ Sofía 6-13. P.I Cabezo Beaza
CP 30.353 Cartagena (Murcia)

www.cetenma.es | cetenma@cetenma.es | 968520361

Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación de CETENMA
OTRI nº 181

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN.....	3
JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS.....	5
ESTADO DEL ARTE.....	6
IMPLANTACIÓN.....	18
OPORTUNIDADES.....	20
CONCLUSIONES.....	21
REFERENCIAS.....	22
ANEXOS	

INTRODUCCIÓN

Según la Agencia Internacional de la Energía, los edificios son los responsables del 30% del consumo energético global y del 28% de las emisiones de CO₂. Además, se señala que el consumo energético y del mantenimiento de los edificios son las principales partidas del gasto que tienen que asumir las empresas.

Una gestión inteligente y automatizada de las instalaciones puede suponer un ahorro de hasta el 40% del consumo energético del mismo. Si a esto añadimos un mantenimiento predictivo y una estrategia de servicio proactivo en el edificio, puede suponer hasta un 20% más de ahorro energético.

La tecnología BIM (Building Information Monitoring), es una metodología de trabajo colaborativa para la creación y gestión de un proyecto de construcción. Su objetivo es centralizar toda la información del proyecto en un modelo de información digital creado por los propios agentes.

BIM ha crecido exponencialmente en los últimos años, lo que ha estimulado la creciente atención en la visualización de los datos, permitiendo el análisis y presentación de éstos de manera heterogénea. Además, los métodos de recopilación de datos han evolucionado desde la transmisión por cable hasta tecnologías inalámbricas abiertas, como las denominadas RFID (identificación por radiofrecuencia).

contextualizada.

Durante el transcurso del presente proyecto se desarrolla un sistema independiente y no invasivo de bajo coste, basado en hardware libre capaz de monitorizar en tiempo real el comportamiento del edificio, empleando sistemas de comunicación inalámbrica para el envío de datos.

Por ello, el proyecto objeto de estudio desarrolla una metodología en la gestión energética, mediante el uso de las nuevas tecnologías BIM y la interconectividad de sensores para la mejora energética de los edificios

Mediante la integración del concepto de inteligencia (Smart-Building), permitirá a los gestores y/o técnicos de mantenimiento de edificios, realizar una toma de decisión óptima, es decir, realizar acciones en menor tiempo o de forma eficiente, traduciéndose en una reducción de costes de consumo de energía y agua, así como de las propias tareas de mantenimiento.

En definitiva, el Proyecto permitiría a los gestores energéticos y también a los de mantenimiento, disponer de una metodología en la gestión energética de los edificios y/o empresas, pudiendo conectar los modelos BIM de sus edificios, con diversos sistemas de monitorización, dotándolos de un mayor número de pautas para conseguir ejecutar los distintos procesos de forma eficiente y contextualizada.

JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS

El Proyecto objeto de estudio se enfoca en definir y elaborar una metodología de trabajo para la Gestión energética en los edificios mediante la interconexión de software BIM combinando sensores "low-cost" y el uso de softwares comerciales y/o plataformas Open-Source. (Paredes et al., 2020)

Integración de Tecnologías Smart, monitorización y gestión energética de los edificios basado en el BIM .

Conseguir una metodología de fácil uso y adecuada para los gestores.

Desarrollar un enfoque innovador del nexo energía-agua y confort en la gestión energética y del mantenimiento de un edificio.

Desarrollar una metodología que integre los sensores low-cost en los modelos BIM

Validar la metodología y el enfoque innovador sobre un edificio piloto modelizado en BIM, y confirmar su transferibilidad

Mejorar el resultado de los procesos de rehabilitación energética de edificios, a través de la implementación de la metodología creada.

Permitir a los gestores y/o responsables de las empresas, reducir los costes derivados del consumo de energía y/o agua.

ESTADO DEL ARTE

El concepto BIM se introdujo originalmente en el libro “Building Product Models” de Eastman (1999) (Eastman, 1999), en el que se describe este concepto como el modelado básico de información arquitectónica, componentes relevantes e intercambio de información.

Los modelos BIM proporcionan representaciones digitales de los aspectos físicos y funcionales de los edificios e instalaciones. Como tal, proporcionan un conocimiento compartido por todas las partes interesadas de un proyecto, además de basarse en la premisa de la colaboración de numerosas partes involucradas en las diferentes fases de un proyecto o ciclo de vida de éste (Azhar, 2011; Gurevich et al., 2017).

Actualmente, existen multitud de beneficios por el uso de BIM, tales como la participación temprana en las partes interesadas, la eficiencia del diseño, el modelado, la visualización 3D, los desgloses y presupuestos de materiales y la estimación, la simulación en 4D, la coordinación del diseño, el aumento de la calidad de un diseño y la ejecución de un trabajo (Ashcraft, 2008; Eastman, Chuck Lee, Ghang Sacks, Rafael Teicholz, 2014; Jobim et al., 2017). Con objetivo de mostrar la diversidad de beneficios del BIM en la Ilustración 1, se muestran las diferentes fases del proyecto donde el BIM se implanta tradicionalmente y los beneficios de dichas fases:

Etapas del proyecto			
Preconstrucción	Diseño	Construcción y fabricación	Posconstrucción
Concepto, viabilidad y beneficios de diseño	Visualización temprana y más precisa	Uso del diseño para la fabricación de componentes	Mejora la puesta en marcha y la entrega de las instalaciones
Aumento del desempeño y la calidad del edificio	Corrección automática cuando se realizan modificaciones	Reacción rápida a los cambios de diseño	Mejor gestión y operación de las instalaciones
Colaboración mejorada por medio de la Entrega Integrada de Proyectos (del inglés <i>Integrated Project Delivery, IPD</i>)	Generación automática de dibujos en 2D	Descubrimiento de errores antes de que comience la construcción	Integración con la gestión de instalaciones
	Colaboración temprana entre disciplinas	Sincronización del diseño y planificación de la construcción	
	Estimaciones de costos automáticas	Sincronización de las adquisiciones con el diseño y la construcción	

ILUSTRACIÓN 1. BENEFICIOS DE BIM DURANTE LAS ETAPAS DE CONSTRUCCIÓN. FUENTE: (ARAYA, 2019)

Puede observarse en la Ilustración 2, el nivel de influencia en el coste de un proyecto relacionado con la implementación de un modelo BIM, donde el uso más común se centra en las etapas de diseño y construcción. Aunque actualmente, estos modelos han comenzado a aplicarse en más fases de un proyecto, tales como el análisis de viabilidad, operación o mantenimiento.

ILUSTRACIÓN 2. INFLUENCIA EN EL COSTE TOTAL DE UN PROYECTO DURANTE SU CICLO DE VIDA. FUENTE: (EASTMAN, CHUCK LEE, GHANG SACKS, RAFAEL TEICHOLZ, 2014; LEE ET AL., 2018)

Por ello, BIM es un proceso inteligente basado en modelos de información digital, que buscan alcanzar objetivos como: disminuir costes del proyecto, aumentar la productividad, la calidad, y acortar los tiempos.

Es importante destacar los niveles de madurez y desarrollo del BIM, que han sido ampliamente discutidos por autores como (Kassem et al., 2014; Succar, 2009). No obstante, es el diagrama de Bew-Richards (2008) (véase Ilustración 3), conocido como “The UK BIM Maturity Model”, (Dakhil et al., 2015) el más utilizado en la industria y las organizaciones. En este modelo existen cuatro niveles de madurez del BIM:

- Nivel 0, aquel en el que se utiliza todavía el CAD como sustituto de los planos tradicionales en papel.
- Nivel 1, introducción de prácticas para la gestión de la producción, la distribución y la calidad de la información de la construcción, incluyendo los generados por sistemas CAD, usando un proceso normalizado para la colaboración.
- Nivel 2, supone la gestión con herramientas BIM de entornos 3D de las distintas disciplinas del proyecto y los datos asociados.
- Nivel 3, supone la integración de los datos en servicios web que permitan la colaboración y la interoperabilidad.

ILUSTRACIÓN 3. NIVELES DE MADUREZ Y DIMENSIONES DEL BIM.
FUENTE: BEW-RICHARDS (2008)(DAKHIL ET AL., 2015)

ILUSTRACIÓN 4. ESTRUCTURA DE LAS DIMENSIONES BIM.
FUENTE: (GUILLÉN, 2015)

La gestión de proyectos centrado en un modelo único ha dado lugar a la denominación de las dimensiones BIM:

- **2D (Geometría):** se refiere a los planos CAD tradicionales (líneas, imágenes, rendering).
- **3D (Geometría/Modelo):** supone disponer de un modelo 3D que nos permita navegar por él, detectar colisiones, realizar simulaciones a nivel inicial de las fases de obra o permitir montar una maqueta virtual. Es un modelo orientado a objetos (Columnas, Vigas, Muros, etc.), que representará toda la información geométrica del proyecto de forma integrada.
- **4D (Tiempo):** añade la programación detallada de obra, con información de las actividades previstas. Nos permite controlar la dinámica del proyecto, realizar simulaciones de las diferentes fases de construcción, diseñar el plan de ejecución.
- **5D (Presupuesto):** Abarca el control de costos y estimación de gastos de un proyecto, va directamente relacionado a mejorar la rentabilidad del proyecto. Se definen cantidad de materiales y costos, organización de gastos y estimación de costos operativos para la fase de uso y mantenimiento.
- **6D (Sostenibilidad):** La sexta dimensión de BIM (en ocasiones llamada Green BIM o BIM verde), nos brinda la oportunidad de conocer cómo será el comportamiento del proyecto antes de que se tomen decisiones importantes y mucho antes de que comience la construcción.
- **7D (Mantenimiento):** Permite gestionar el ciclo de vida de un proyecto y sus servicios asociados. Le da el control logístico, operacional, del proyecto durante el uso y mantención de la vida útil; logrando la optimización de los procesos importantes tales como inspecciones, reparaciones, mantenimientos, etc.

BIM también es un recurso de conocimiento común, que se puede utilizar para compartir y proporcionar información fiable sobre una instalación durante todo el ciclo de vida de un edificio, y se puede utilizar para retener, transferir y volver a aplicar información en todas las etapas del ciclo de vida del edificio.

La Información y el intercambio de datos es clave y debe gestionarse a través de un CDE (siglas en inglés de Entorno de Datos Común), el cual no es más que un espacio digital común abierto al que debe poder acceder todos los miembros de un equipo de trabajo, quienes forman parte del desarrollo del proyecto para compartir información.

En todos los casos, el CDE debe ser la única fuente de información para los proyectos y debe utilizarse para recopilar, gestionar y difundir la documentación, los modelos y los datos no gráficos, es decir, toda la información del proyecto ya sea en formato BIM o en un formato de datos convencional para el conjunto del equipo de un proyecto.

ILUSTRACIÓN 5. ESTRUCTURA DE TRABAJO COLABORATIVO.
FUENTE: WWW.ESPACIOBIM.COM

Además, los entornos colaborativos deben tener en cuenta las estrategias de actuación de los modelos, las aprobaciones y/o automatización del proyecto, los documentos o controles de revisiones, así como las entregas y la seguridad sobre la información compartida.

Como se ha mencionado anteriormente, el uso del BIM se puede emplear en todo el ciclo de vida de un proyecto, pudiendo dividirse éste en cuatro importantes fases: planificación, diseño, construcción y operación. En función de en qué fase se encuentre el proyecto se podrá tener unos usos específicos o comunes.

Los usos están estandarizados y la más conocida es la Clasificación de la Universidad de Pensilvania:

PLAN	DESIGN	CONSTRUCT	OPERATE
Existing Conditions Modeling			
Cost Estimation			
Phase Planning			
Programming			
Site Analysis			
Design Reviews			
Design Authoring			
Structural Analysis			
Lighting Analysis			
Energy Analysis			
Mechanical Analysis			
Other Eng. Analysis			
LEED Evaluation			
Code Validation			
3D Coordination			
Site Utilization Planning			
Construction System Design			
Digital Fabrication			
3D Control and Planning			
Record Model			
Maintenance Scheduling			
Building System Analysis			
Asset Management			
Space Mgmt/Tracking			
Disaster Planning			

Primary BIM Uses
 Secondary BIM Uses

ILUSTRACIÓN 6. USOS DEL BIM. FUENTE: PENNSYLVANIA STATE UNIVERSITY - “THE BIM PROJECT EXECUTION PLANNING GUIDE”

En un entorno cada vez más globalizado, con una creciente internacionalización de las empresas (construcción, ingeniería, estudios de arquitectura, fabricantes de productos de construcción,...) es imprescindible conocer el grado de implantación de BIM (Azhar et al., 2012; López & Director, 2016). Desde la aparición del concepto BIM en Estados Unidos, no fue hasta 2008 en Noruega donde existió la aprobación de un estándar nacional. Desde entonces, varios países europeos han ido desarrollando sus propias regulaciones (Finlandia, Suecia, Dinamarca y Holanda), destacándose la reciente entrada del nivel 2 (sobre 3) de BIM en los proyectos públicos que se realicen en el Reino Unido con el objeto de reducir hasta en un 33% los costes de un proyecto.

En Alemania, el plan del año 2015, impulsó para el sector privado y apoyado por el Gobierno, una serie de obras piloto. Francia, su plan se inició en 2014 y fija un uso obligatorio de BIM en la edificación a partir del año 2017 (López & Director, 2016).

En España, debe resaltarse que la evolución la acaecida evolución del BIM en los últimos años. En la primera Encuesta Nacional del BIM realizada en 2011, se determinó que el 43% de los encuestados no sabían que era BIM, mientras que en 2016 las cifras han cambiado significativamente, alcanzando el 73% que afirman que el BIM es el futuro de la gestión de proyectos de construcción, y el 75% está desacuerdo en la necesidad de usar BIM para el trabajo en la obra pública, aunque sólo un 10% afirmaba que la industria no está preparada.

Es por ello, que el impulso definitivo debe venir motivado por el Ministerio de Fomento, quien decidió en 2015 la Comisión es.BIM (Es.BIM, 2020), que lidera la ingeniería pública INECO y que agrupa a cerca de 40 organizaciones que representan a todos los agentes interesados. Este grupo multidisciplinar tiene el objetivo principal de liderar la evolución hacia la definitiva implantación BIM en España, al menos en lo que a obra pública se refiere, habiendo adquirido el compromiso de todos los proyectos de edificación se realicen conforme a BIM a partir de 2018, y de infraestructuras a partir de julio de 2019. Otras de las misiones de la Comisión es servir de soporte a los departamentos técnicos de las administraciones públicas en la elaboración y seguimientos de los proyectos piloto en tres ámbitos de actuación, para analizar cómo se adecuará el plan de implantación BIM, del mismo modo que servirá para testar la capacidad al sector privado en los objetivos a cubrir:

- Edificación.
- Infraestructuras lineales, autovías y líneas ferroviarias
- Otras infraestructuras (aeropuertos y puertos).

También debe ponerse en valor la Directiva Europea de contratación pública 2014/24/UE (European Union, 2014), que establece que “para los contratos públicos de obra y concursos de proyectos, los Estados Miembros podrán exigir el uso de herramientas electrónicas específicas como herramientas electrónicas específicas como herramientas de diseño electrónico de edificios o herramientas similares”.

Asimismo, cabe destacar el papel del Comité de Normalización Europeo (CEN/TC/442), y su subcomité espejo en España AENOR (AEN/CTN 41/SC13), cuya secretaría técnica desempeña IECA, que se encarga de la adopción de las normas internaciones BIM a estándares europeos y su ampliación para homogenizar BIM a través de toda la industria.

En 2019, es.BIM, en su séptimo informe, donde realiza un análisis de la inclusión de Requisitos BIM en la Licitación Pública Española, presenta uno de los primeros datos a destacar, como es el aumento exponencial de la inversión total en licitaciones públicas que requieren el uso de BIM, donde toma su mayor relevancia en el segundo trimestre del año 2019.

Según el anterior gráfico, se puede concluir que la implantación de la obligatoriedad en el uso de metodologías BIM en ESPAÑA a partir de 2018 está siendo efectiva. La tendencia al alza de la inversión y el número de licitaciones públicas como requisito BIM es cada vez más clara. No obstante, en el tercer trimestre de 2020, se observa un descenso mayor en el número de licitaciones públicas con requisitos BIM, debido a las circunstancias actuales y los efectos económicos que está generando la pandemia del coronavirus. Este impacto muestra un descenso del 40% del número de licitaciones publicadas a nivel autonómico, mientras que el nivel estatal duplica este número. No obstante, observando los datos acumulados, hay que destacar que, a finales del tercer trimestre de 2020, se han licitado el equivalente al 82% de las licitaciones totales publicadas durante el año 2020.

ILUSTRACIÓN 7. ANÁLISIS DE LA INCLUSIÓN DE REQUISITOS BIM EN LICITACIONES PÚBLICAS EN ESPAÑA. (ES.BIM, 2019)

ILUSTRACIÓN 8. EVOLUCIÓN DE INVERSIÓN EN LICITACIONES EN ESPAÑA (ES.BIM, 2019)(ES.BIM, 2020)

ILUSTRACIÓN 9. EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE LICITACIONES EN ESPAÑA (ES.BIM, 2019)(ES.BIM, 2020)

ILUSTRACIÓN 10. DISTRIBUCIÓN DEL NÚMERO DE LICITACIONES EN EL TERCER TRIMESTRE DE 2020 A NIVEL DE LA ADMINISTRACIÓN. (ES.BIM, 2019)(ES.BIM, 2020)

El 75 % de las licitaciones analizadas por es.BIM en su informe del tercer trimestre del 2020 (es.BIM, 2020), define algún uso BIM, y se observa claramente que existe un conjunto de usos que de forma recurrente se exige su aplicación en los distintos contratos.

Los usos BIM más comunes, entre aquellas licitaciones que sí definen algún uso BIM, son la obtención de planos, la coordinación de disciplinas y la obtención de mediciones y presupuestos.

El 73% de las licitaciones contemplan el uso de la metodología BIM para su planificación de obras, aunque su uso para el seguimiento de la misma y la obtención de certificaciones sigue siendo muy bajo. Es por ello, que un hito importante es el empleo BIM como herramienta de trabajo integral en todo el proceso de diseño, como proceso colaborativo dentro de toda la ejecución de un proyecto, y es que solo el 67% de las licitaciones españolas establecen algún tipo de requisito de colaboración. Entre los diferentes requisitos, prácticamente la totalidad exige que sea el licitador quien aporte un Entorno de Colaboración para el contrato, donde solo el 6% de las entidades contratantes aporta su propio entorno de colaboración.

ILUSTRACIÓN 11. PORCENTAJE DE LICITACIONES QUE ESTABLECEN DIFERENTES USOS BIM.(ES.BIM, 2020)

En el marco de futuro de la metodología BIM aplicada a la monitorización y captación de parámetros. Son muchos los avances que se han implantado con metodología BIM, aunque aún falta mucho por explorar. En concreto, los expertos en la materia hablan de que el futuro del BIM se encuentra en la Automatización de procesos (tanto a nivel del diseño de un proyecto, como la ejecución del mismo, así como automatización de variables paramétricas que permitan realizar un mayor control de un edificio en tiempo real), y la colaboración.

La evolución del BIM en los próximos años, no solo pasa por la necesidad urgente de materializar los beneficios de las tecnologías de la información, son también con aquellas tecnologías que todavía no han alcanzado un grado óptimo de madurez, es el caso del Blockchain o la automatización de variables en tiempo real, o el control de la eficiencia energética de los edificios, en definitiva, optimizar la sexta dimensión BIM (6D).

La 6D de BIM recae sobre la sostenibilidad, la evaluación de la eficiencia energética de los edificios mediante el uso de parámetros de diseño asociados (orientación, materiales, ...), así como ambientales (ubicación del sol, radiación, temperatura, humedad, ...). La evolución exhaustiva y la modificación de un diseño inicial puede dar como resultado un entorno de construcción más cómodo y ahorro energético. Es por ello, que muchos de los trabajos que se realizan en la actualidad con BIM, son entornos dedicados a la Rehabilitación Energética de edificios existentes. No obstante, la evolución del BIM en la 6D, va más allá, pudiendo realizar monitorización de variables importantes que permitan una mejor gestión energética.

Por este mismo motivo el concepto de IoT (siglas en inglés de Internet de las Cosas), muestra cada vez más interés con el mundo BIM, siendo esto una gran oportunidad de futuro, ya que viene a ser la agrupación e interconexión de dispositivos u objetos a través de una red, y donde todos, podrían ser visibles e interaccionar.

Este concepto está evolucionando rápidamente y está permitiendo que las distintas aplicaciones para las que se destinan proporcionen una mejora en la vida cotidiana de las personas, así como de los entornos empresariales, aplicándose para mejorar la productividad del trabajo, la comodidad y el entretenimiento (hogares inteligentes, dispositivos portátiles, ...).

No obstante, el concepto que integra la combinación BIM e IoT, todavía está muy limitado y se está centrando exclusivamente en la transmisión automática de información. Por este motivo, en los últimos años, investigadores en la materia, están realizando números estudios que relacionen estas dos tecnologías.

Por una parte, Cioni, C. et Al., 2019 investigaron sobre la creación de una herramienta de simulación tendente a la mejora energética de los edificios existentes y arquitectura patrimonial a rehabilitar mediante el uso de la tecnología BIM, construyendo modelos virtuales para el estudio integral y la simulación de eficiencia energética de los mismos.

Si bien la tecnología de modelado BIM abarca la información y la visualización de un edificio, éste carece de los medios para incorporar información sobre el entorno inmediato del modelo, por lo que se debe apoyar en un complemento tal como el API de REVIT, FIREFLY, entre otros, para lograr una construcción inteligente. (Kensek, 2014) confirmó la efectividad del lenguaje de secuencias de comandos DYNAMO como herramienta de diseño paramétrico en un caso de estudio, y utilizó con éxito los datos de los sensores ambientales de Arduino (humedad, luz solar y CO₂) en un modelo BIM, mientras cambiaba los parámetros del modelo 3D.

Posteriormente, (Rahmani Asl, M., 2015) sugirieron que los datos de análisis pueden servir como criterios de diseño importantes cuando los arquitectos diseñan un edificio, proponiendo y empleando un marco de optimización de rendimiento (BPOpt) basado en BIM, empleando DYNAMO para recopilar datos de sensores de los edificios y optimizando el rendimiento energético de los edificios, así como la luz diurna en base a datos ambientales simulados.

En 2017, (Al-qattan et al., 2017) estableció dos prototipos para continuar con la investigación de K.M. Kensek (2014), donde en este caso, empleó REVIT para modelar en el primero y Rhino en el segundo junto con un entorno de programación de Grasshopper. Con ello, (Al-qattan et al., 2017) propusieron considerar la interacción física, como un método alternativo para establecer modelos paramétricos, lo que presentaría a los arquitectos dificultades significativas.

Varios investigadores han intentado integrar la información de sensores con la información BIM, como las visualizaciones y los sistemas de gestión. Delgado (Davila Delgado et al., 2018) descubrieron que los datos obtenidos del diagnóstico estructural del edificio no podrían integrarse de manera efectiva y sistemática con otros datos de monitorización relevantes para respaldar la gestión de activos, proponiendo un enfoque dinámico BIM que utilice datos de sensores de series temporales para admitir la visualización dinámica y basada en datos.

Anteriormente (Lather et al., 2017) desarrolló un marco utilizando características espaciales tridimensionales y datos de ubicación de sensores, e incorporó datos de sensores del sistema de gestión de edificios (BMS) para facilitar a los usuarios y gerentes realizar la gestión de las instalaciones.

Por todo ello, con la evolución del BIM en el campo de la gestión energética y del mantenimiento, y en general en la sexta dimensión BIM, en relación con la interconexión de sensores para el control en tiempo real, (Chang & Dzung, 2018) creó una plataforma BIM de visualización de IoT para dar soporte a la toma de decisión en la gestión de instalaciones.

Finalmente, la tecnología BIM está evolucionando exponencialmente al igual que el concepto de IoT, lo que está suponiendo un avance tecnológico en sectores de la construcción, rehabilitación o mantenimiento de edificios. No obstante, queda mucho por hacer, ya que todo lo investigado hasta el momento se centra en estudios de investigación y no en la implementación de estas tecnologías en casos reales, lo que provoca que el presente proyecto sea un desafío innovador.

El proyecto se ha desarrollado en varias fases de Trabajo (Ver Diagrama de Flujo). Principalmente, éstas han sido el modelado arquitectónico del Edificio, la definición, diseño construcción e instalación del sistema de monitorización, la visualización de las variables registradas y el control de las instalaciones existentes en el Edificio Piloto para obtener beneficios de ahorro energético.

El sistema de monitorización está compuesto por Unidades de Medidas de Iluminación y Condiciones Ambientales, Unidades de Medida de Calidad del Aire, Contadores de Personas / Aforo y Unidades de Medidas Eléctricas. Todas éstas están comunicadas de manera inalámbrica mediante protocolo ZigBee, al modelo arquitectónico (BIM).

Dentro del modelo, y empleando el software REVIT que alberga un software de Programación Visual (DYNAMO) se realiza la lectura de las variables recogidas por el Arduino conectado por cable serial USB. Dentro de DYNAMO se realizan las operaciones necesarias para la visualización de las variables y realizar las operaciones necesarias para lanzar a la Unidad de Control y Regulación del Sistema de Iluminación de Oficinas.

Las variables que se muestran en el modelo siguen un código de colores que muestran si se está haciendo un uso óptimo de las instalaciones, o por si lo contrario, éstos son excesivos o nulos.

El código de colores está establecido dentro de una escala que está acotada en función de las distintas normativas que regulan un uso eficiente de las instalaciones de un Edificio de Oficinas, como son la Iluminación (UNE-EN-12.464), Temperatura y Humedad Relativa (Norma ENE-EN ISO 77330.2006 - Ergonomía en ambientes térmicos- y el RITE), Calidad del Aire (Real Decreto 102/2011, de 28 de enero), y ocupación (CTE).

Todos los datos que se obtienen son procesados y tratados obteniendo, en primer lugar, la visualización de las variables y el estado en el que se encuentran, es decir, si se encuentran dentro de los parámetros óptimos definidos por el usuario o por normativa. En segundo lugar, los datos que son tratados para realizar un control y/o regulación sobre el Sistema de Iluminación de la Planta primera.

Del mismo modo, la metodología implantada en el Edificio Piloto permite recoger los parámetros eléctricos (tensión e intensidad), lo que ha permitido obtener un consumo de energía eléctrica en la Planta Primera. El objetivo de realizar las medidas eléctricas en esta planta es debido a que el sistema de iluminación ha sido modificado para la puesta en marcha del Proyecto y la implantación del Sistema de Regulación y control.

ILUSTRACIÓN 12. DIAGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN METODOLOGÍA BIM4ENERGY.
FUENTE: (PAREDES ET AL., 2020)

OPORTUNIDADES

Este informe puede resultar de interés para aquellas empresas que se dedican a la Gestión de la eficiencia energética y/o mantenimiento de edificios de empresas en general. Asimismo, esto puede resultar de interés para empresas de base tecnológica, así como centros de investigación, que desarrollan su actividad en cualquiera de las áreas necesarias para el desarrollo de los sistemas globales de monitorización (por ejemplo, sensores, telecomunicaciones, BIG DATA y modelización, software...).

De forma general, son necesarios más esfuerzos para el desarrollo de un Sistema de Gestión mediante metodología BIM aplicada a la monitorización y captación de parámetros para una escala comercial y/o industrial. De esta forma, las futuras líneas de trabajo serían las siguientes:

- Mejorar el sistema de Medida, de Comunicaciones y control.
- Evaluación del control y regulación de parámetros existentes en la industria (vapor, aire comprimido, ...)
- Desarrollar una metodología adaptada a la industria con aspectos técnicos en las instalaciones existentes.
- Desarrollo de dispositivos independientes no invasivos, de bajo coste basado en hardware libre, capaces de desplegarse y configurarse fácilmente en una instalación remota. En particular, sensores que proporcionen la precisión requerida para operar en sistemas hostiles y más robustos dentro de una industria.
- Desarrollo de protocolos de comunicaciones con capacidad de enviar datos del sistema a través de una conexión de largo alcance permitiendo su instalación en zonas sin cobertura.
- Paralelamente, emplear Protocolos que empleen nuevos y mejorados protocolos de cobertura 4G o 5G.
- Desarrollo de una interfaz de visualización y análisis de los datos capturados.

CONCLUSIONES

El Proyecto de estudio presenta un Impacto Económico debido a que permite optimizar los procesos de monitorización de equipos o zonas en edificios para la captación de datos y la optimización de procesos, lo que supone un reto tecnológico tanto por la diversidad de equipos de diferente naturaleza como por la interoperabilidad con ellos. (Paredes et al., 2020)

Se ha comprobado que la implantación del Sistema de Gestión mediante la metodología definida permite obtener un ahorro energético que se traduce en un Impacto Medioambiental, alcanzando el 24 % de ahorro en las emisiones al optimizar los consumos energéticos sin olvidar el confort de los usuarios del Edificio.

Asimismo, el Proyecto permite Fomentar el uso de las herramientas BIM para la mejora de la eficiencia energética en los edificios (principalmente de empresas u oficinas), siempre y cuando exista la figura del Gestor Energético o de mantenimiento que será el encargado de velar del correcto funcionamiento en la implantación de la Metodología.

Es por ello, que la Metodología BIM4ENERGY encajaría claramente como solución de eficiencia energética, mediante el empleo de TICs, herramienta BIM y sistemas de monitorización, alcanzando ahorros energéticos y medioambientales. (Paredes et al., 2020)

En lo relacionado a los propósitos de Resultados Esperados al inicio del proyecto, se puede afirmar que:

- Se ha logrado crear una Metodología para la gestión del consumo de la energía.
- Se han establecido criterios técnicos a nivel de diseño e instalación de cara a la integración de éste en edificios.
- Se ha alcanzado un nuevo nivel de madurez dentro de la metodología BIM y el uso de ésta para la gestión de la energía.

REFERENCIAS

- Al-qattan, E., Yan, W. E. I., & Galanter, P. (2017). DESIGN OBJECTS THROUGH TANGIBLE INTERACTION. *Monedero* 2000, 147–156.
- Araya, F. (2019). State of the art of the use of BIM for resolution of claims in construction projects Estado del arte del uso de BIM para la resolución de demandas en proyectos de construcción. *34*, 299–306.
- Ashcraft, H. W. (2008). Building Information Modeling: A Framework for Collaboration. *Construction Lawyer*, 28. <https://heinonline.org/HOL/Page?handle=hein.journals/conlaw28&id=125&div=&collection=>
- Azhar, S. (2011). Building information modeling (BIM): Trends, benefits, risks, and challenges for the AEC industry. *Leadership and Management in Engineering*, 11(3), 241–252. [https://doi.org/10.1061/\(ASCE\)LM.1943-5630.0000127](https://doi.org/10.1061/(ASCE)LM.1943-5630.0000127)
- Azhar, S., Khalfan, M., & Maqsood, T. (2012). Building information modeling (BIM): Now and beyond. *Australasian Journal of Construction Economics and Building*, 12(4), 15–28. <https://doi.org/10.5130/ajceb.v12i4.3032>
- Chang, K., & Dzung, R. (2018). applied sciences An Automated IoT Visualization BIM Platform for Decision Support in Facilities Management. <https://doi.org/10.3390/app8071086>
- Cioni, C., Di Sivo, M., Martino M., Chaza Chimeno, Ma R., Macías-Bernal, J. M. (2019). BIM prheritance construction site simulation on complex buildings: Coordination and safety management. (1st ed.). <https://doi.org/https://doi.org/10.1201/9780429345470>
- Dakhil, A., Alshawi, M., & Underwood, J. (2015). BIM client maturity: Literature review. 12th International Post-Graduate Research Conference 2015 Proceedings, June, 229–238.
- Davila Delgado, J. M., Butler, L. J., Brilakis, I., Elshafie, M. Z. E. B., & Middleton, C. R. (2018). Structural Performance Monitoring Using a Dynamic Data-Driven BIM Environment. *Journal of Computing in Civil Engineering*, 32(3), 04018009. [https://doi.org/10.1061/\(asce\)cp.1943-5487.0000749](https://doi.org/10.1061/(asce)cp.1943-5487.0000749)
- Eastman, Chuck Lee, Ghang Sacks, Rafael Teicholz, P. (2014). BIM Handbook: a Guide to Building Information Modeling for Owners, Designers, Engineers, Contractors, and Facility Managers. In *CIREC - Open Access Proceedings Journal* (Vol. 2017, Issue July). [http://www.eskom.co.za/CustomerCare/TariffsAndCharges/Documents/RSA Distribution Tariff Code Vers 6.pdf%0Ahttp://www.nersa.org.za/](http://www.eskom.co.za/CustomerCare/TariffsAndCharges/Documents/RSA_Distribution_Tariff_Code_Vers_6.pdf%0Ahttp://www.nersa.org.za/)
- Eastman, C. M. (1999). *Building Product Models: Computer Environments, Supporting Design and Construction* (CRC PRESS (ed.)). <https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=KBNW0fDtKrsC&oi=fnd&pg=PA1&dq=Eastman,+C.M.+Building+Product+Models:+Computer+Environments,+Supporting+Design+and+Construction%3B+CRC+Press:+Boca+Raton,+FL,+USA,+1999.&ots=BOWv8UrCZE&sig=fa7KHdgmpWpqsR--MHjkBIO2X>
- es.BIM. (2019). Observatorio de Licitaciones. *Es.BIM*, 30. http://www.esbim.es/wp-content/uploads/2017/10/Informe_Observatorio_Septiembre17.pdf
- es.BIM. (2020). Observatorio de Licitaciones. *Es.BIM*, 30. http://www.esbim.es/wp-content/uploads/2017/10/Informe_Observatorio_Septiembre17.pdf

REFERENCIAS

- Es.BIM. (2020). Portada | Comisión Interministerial BIM. <https://cbim.mitma.es/>
- European Union. (2014). Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo. Diario Oficial de La Unión Europea, 2014(L 94), 65–242. <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0024&from=ES>
- Guillén, J. (2015). INNOVACION EN LA CONSTRUCCION: NIVELES DE MADUREZ Y DIMENSIONES DEL BIM. <http://jguillen07.blogspot.com/2015/11/niveles-de-madurez-y-dimensiones-del-bim.html>
- Gurevich, U., Sacks, R., & Shrestha, P. (2017). BIM adoption by public facility agencies: impacts on occupant value. *Building Research and Information*, 45(6), 610–630. <https://doi.org/10.1080/09613218.2017.1289029>
- Jobim, C., Gonzalez Stumpf, M., Edelweiss, R., & Kern, A. (2017). Analysis of the implementation of BIM technology in project and building firms in 2015 in a Brazilian city [Análisis de la implantación de tecnología BIM en oficinas de proyecto y construcción en una ciudad de Brasil en 2015]. *Revista Ingenieria de Construccion*, 32(3), 185–194. <https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85046693868&partnerID=40&md5=b7fdc4a6fade6d8805b921f0a16b2a24>
- Kassem, M., Iqbal, N., Kelly, G., Lockley, S., & Dawood, N. (2014). BUILDING INFORMATION MODELLING: PROTOCOLS FOR COLLABORATIVE DESIGN PROCESSES. 126–149.
- Kensek, K. M. (2014). Integration of Environmental Sensors with BIM: case studies using Arduino , Dynamo , and the Revit API. 66.
- Lather, J. I., Amor, R., & Messner, J. I. (2017). A case study in data visualization for linked building information model and building management system data. *Congress on Computing in Civil Engineering, Proceedings*, 0, 228–235. <https://doi.org/10.1061/9780784480823.028>
- Lee, Y. C., Eastman, C. M., & Solihin, W. (2018). Logic for ensuring the data exchange integrity of building information models. *Automation in Construction*, 85(August 2016), 249–262. <https://doi.org/10.1016/j.autcon.2017.08.010>
- López, A., & Director, V. (2016). Estado actual de implantación de BIM Una (r)evolución llamada BIM.
- Paredes, J. M., Serrano, J., Montalbán, F., Paredes, S. & Lorenz, S. (2020). SISTEMAS DE GESTIÓN ENERGÉTICA DE EMPRESAS MEDIANTE TECNOLOGÍA BIM (BIM4ENERGY). <https://www.cetenma.es/>
- Rahmani Asl, M., et A. (2015). BPOpt: A framework for BIM-based performance optimization. *ELSEVIER*, 108, 401–412. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.enbuild.2015.09.011>
- Succar, B. (2009). Building information modelling framework: A research and delivery foundation for industry stakeholders. *Automation in Construction*, 18(3), 357–375. <https://doi.org/10.1016/j.autcon.2008.10.003>

ANEXO

Fuentes consultadas

Boletines oficiales

BORM <http://www.carm.es/borm>

BOE <http://www.boe.es>

DOUE <http://eur-lex.europa.eu/>

TED <http://ted.europa.eu>

Noticias y Eventos

AEMA-RM <http://www.aema-rm.org/>

Agencia SINC <http://www.agenciasinc.es/>

Agroinformación <http://www.agroinformacion.com>

AguasResiduales.info <http://www.aguasresiduales.info>

ALEM <http://www.energiamurcia.es/>

ALINNE <http://www.alinne.es/>

Anese <http://www.anese.es>

Aqua España <http://www.aquaespana.org>

AREMUR <http://aremur.fremm.es>

Asociación 3e <http://www.asociacion3e.org>

Asociación Jóvenes Empresarios <http://www.ajemurcia.com>

Blog del Agua <http://www.blogdelagua.com>

Cámara Comercio Murcia <http://www.cocin-murcia.es>

CEEIC <http://www.ceeic.com>

CEEIM <http://www.ceeim.es>

Ciencias Ambientales <http://www.cienciasambientales.org.es>

Club de Excelencia en Sostenibilidad www.clubsostenibilidad.org/

COIIRM <http://coiirm.es/>

COITIRM <http://www.coitirm.es/>

Conciencia Eco <http://www.concienciaeco.com>

CROEM <http://www.croem.es>
DICYT <http://www.dicyt.com>
EcoCosas <http://ecocosas.com>
ECODES <http://ecodes.org/>
Ecogaia <http://www.ecogaia.com>
EcoInteligencia <http://www.ecointeligencia.com>
EcoInventos <http://ecoinventos.com>
El Blog del INFO <http://www.elblogdelinfo.com>
Empresa exterior <http://www.empresaexterior.com>
Energelia <http://energelia.com/>
Erenovable <https://erenovable.com/>
Escuela de Organización Industrial <http://www.eoi.es>
EU Sustainable Energy Week <http://eusew.eu>
Eventos IRC www.innovationrelay.net/calendar/home.cfm?type=future
FEDIT <http://fedit.com>
FENERCOM www.fenercom.com

Forética <http://www.foretica.org/>
Fórum Ambiental www.forumambiental.org
Fund. para la sost. energ. y amb. www.funseam.com
Fundación CARTIF <http://www.cartif.com/>
Fundación COTEC <http://cotec.es/>
Fundación Renovables <https://fundacionrenovables.org/>
Infoambiental <http://www.infoambiental.es>
InKemia <http://www.inkemia.com>
INTRAL <http://www.intral.es>
Madri+d <http://www.madrimasd.org/>
Medio Ambiente CARM <http://www.carm.es/medioambiente/>
Mercado Tecnológico <http://cordis.europa.eu/marketplace/es/links.htm>
Murcia Empresa <http://www.murciaempresa.com>
Notas de prensa de la CARM <http://www.carm.es>
Noticias de la Ciencia y la Tecnología <http://noticiasdelaciencia.com/>
OpenAIRE <http://www.openaire.eu>
Plan de Ciencia <http://www.plandeciencia.com>
Plataforma Agua <http://www.plataformaagua.org>
Química del Agua <http://www.quimicadelagua.com>
Residuos Profesional <https://www.residuosprofesional.com/>
Revista RETEMA <http://www.retema.es>
RHC Platform <http://www.rhc-platform.org>
SOSostenible <http://www.sostenible.cat>
Technology Review <http://www.technologyreview.es>
UCAM <http://www.ucam.edu>
Universidad de Murcia <http://www.um.es>
UPCT <http://www.upct.es>

Literatura científica y técnica

AENOR <http://www.aenor.es>

ASTM standards <https://www.astm.org/Standard/standards-and-publications.html>

Directory of Open Access Journals <http://esrjournal.org>

DOAJ Directory of Open Access Journals <https://doaj.org/>

IEEE Xplore <http://ieeexplore.ieee.org/Xplore/home.jsp>

IEEE <https://www.ieee.org/index.html>

Ingenta Connect <http://www.ingentaconnect.com/>

Institution Engineering and Technology

<https://www.theiet.org/resources/inspec/index.cfm?>

Research Gate <https://www.researchgate.net/>

SciCentral <http://www.scicentral.com/>

Science Direct <https://www.sciencedirect.com/>

Science Media <http://www.sciencemediacentre.org/>

SciVal <https://www.elsevier.com/solutions/scival>

Springer <http://www.springer.com/gp/products/journals>

Teseo <https://www.educacion.gob.es/teseo/irBusquedaAvanzada.do>

WILEY <https://www.wiley.com/en-us>

cetenma

Centro Tecnológico
de la Energía y del
Medio Ambiente

SISTEMAS DE GESTIÓN ENERGÉTICA DE EMPRESAS MEDIANTE TECNOLOGÍA BIM

INFORME VIGILANCIA TECNOLÓGICA

2020 | CETENMA

cetenma

Fondo Europeo de Desarrollo Regional

"Una manera de hacer Europa"